

УДК 332.1

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ: ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГЕЛЬМАНОВА ЗОЯ САЛИХОВНА

Профессор, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

АМАНГҮЛ ӘСКЕРБЕКҚЫЗЫ

Главный специалист Отдел взимания, учёта и анализа.
Управление Государственных доходов, Темиртау, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматриваются современные подходы Управления государственных доходов Республики Казахстан к противодействию уклонению от уплаты налогов. Проведен анализ инструментов и мер, применяемых налоговыми органами, дана оценка их эффективности, выявлены основные проблемы и обозначены направления совершенствования налогового контроля.*

***Ключевые слова:** налоги, налоговое администрирование, уклонение от уплаты налогов, государственные доходы, Казахстан*

Налоговые поступления являются основой доходной частью государственного бюджета, позволяя обеспечивать реализацию социальных программ и развитие экономики. Однако проблема уклонения от уплаты налогов остается актуальной [1] для многих стран, в том числе для Казахстана. По мере развития экономики появляются новые схемы ухода от налогов, что требует постоянного совершенствования методов налогового администрирования. Управление государственных доходов Республики Казахстан (далее — УГД РК) реализует комплекс мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение налоговых правонарушений.

Целью статьи является анализ опыта УГД РК в противодействии уклонению от уплаты налогов и определение направлений повышения эффективности налогового контроля [4- 6].

Уклонение от уплаты налогов — это незаконные действия или бездействие налогоплательщика, направленные на полное или частичное неисполнение налоговых обязательств.

Выделяют следующие формы налогового уклонения: сокрытие доходов; занижение налоговой базы; использование фиктивных сделок и компаний; оформление деятельности через подставных лиц.

Уклонение от налогов наносит ущерб не только бюджету, но и искажает конкурентную среду в бизнесе, создавая преимущества для недобросовестных участников рынка.

УГД РК выполняет функции контроля за своевременным и полным поступлением налогов в бюджет. В последние годы акцент сделан на развитие цифровых технологий и риск-ориентированных подходов [2, 3]. Среди ключевых инструментов: камеральный контроль; выездные налоговые проверки; электронные системы учета (Е-счет-фактура, E-Salyq Azamat, E-лицевой счет); аналитическая работа по выявлению рискованных налогоплательщиков.

Кроме того, УГД РК взаимодействует с другими государственными органами — прокуратурой, финансовой мониторинговой службой, правоохранительными структурами — для пресечения крупных налоговых схем. Внедрение автоматизированных систем позволило повысить прозрачность финансовых потоков и упростить мониторинг деятельности налогоплательщиков.

В результате работы УГД РК ежегодно выявляются десятки тысяч нарушений налогового законодательства. В 2023 году, по данным Комитета государственных доходов [3], было проведено более 10 тысяч проверок, по результатам которых доначислено порядка 200

миллиардов тенге. Наиболее часто встречаются схемы с участием фиктивных предприятий и завышением расходов для уменьшения налогооблагаемой базы.

Среди проблем, препятствующих эффективному контролю, можно отметить сложности в доказывании умысла налогоплательщиков; недостаточный уровень интеграции информационных баз разных ведомств; ограниченные ресурсы для углубленной аналитики.

Тем не менее, активное развитие цифровых сервисов, таких как «E-Salyq Business» и «Виртуальный склад», способствует сокращению налоговых правонарушений и снижению уровня теневой экономики.

Для повышения эффективности работы налоговых органов Республики Казахстан представляются перспективными следующие меры: расширение аналитических возможностей на основе больших данных и искусственного интеллекта; совершенствование законодательства с учетом новых форм уклонения; повышение квалификации сотрудников налоговых органов; углубление межведомственного взаимодействия для быстрого обмена информацией.

Также важным направлением является формирование налоговой культуры среди граждан и бизнеса через просветительские программы, консультации и электронные сервисы.

Для более полного анализа результативности деятельности налоговых органов важно учитывать не только фактические показатели, но и ожидаемое исполнение прогноза по налогам и доходам. Согласно сведениям по состоянию на 01.01.2025 г. по г. Темиртау:

Поступление налогов и доходов в республиканский бюджет ожидается на уровне 33,7 млрд тг, что составляет лишь 43,1% от годового плана, со снижением к аналогичному периоду прошлого года на более чем 20 млрд тг. Темп роста — отрицательный: -60,2%.

Существенное неисполнение планов отмечается по следующим ключевым кодам бюджетной классификации (КБК):

КПН (КБК 101110): ожидаемое снижение составит - 9,3 млрд тг, в том числе по АО «Qarmet» снижение связано с сокращением авансовых платежей и отсутствием разовых поступлений по штрафам.

НДС по нулевой ставке (КБК 105101): возмещение ожидается в объеме -79,9 млрд тг, что на 46,2 млрд тг выше, чем в 2023 году.

НДС на импорт (КБК 105102) и НДС с нерезидента (КБК 105104): ожидаемое неисполнение соответственно на -4,8 млрд тг и -741 млн тг. Такая динамика свидетельствует о текущих трудностях [3] в администрировании налогов и требует усиления работы по снижению переплат, контролю за возвратами НДС и своевременной корректировке прогноза. Тем не менее, по местному бюджету отмечается перевыполнение плана на 4,5%, что говорит об эффективности на уровне регионального администрирования.

Эти данные подчеркивают необходимость дальнейшего внедрения аналитических инструментов и межведомственной координации, а также мониторинга крупных налогоплательщиков, таких как АО «QARMET», особенно в условиях смены собственников и изменения производственных планов.

Противодействие уклонению от уплаты налогов остается важнейшим направлением деятельности налоговых органов Казахстана. В условиях цифровизации экономики особое значение приобретает использование современных технологий и аналитических инструментов [2, 6]. Опыт УГД РК показывает положительные результаты в выявлении нарушений и восстановлении поступлений в бюджет, однако требует дальнейшего развития и адаптации к новым вызовам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». — Астана, 2023.
2. Государственная программа «Цифровой Казахстан». — Астана, 2018.
3. Аналитические отчеты Комитета государственных доходов Республики Казахстан [Электронный ресурс]. — URL:<https://kgd.gov.kz>.
4. Мусаева Б.М., Султанова Г.А. Современные проблемы налогового администрирования в Казахстане // Вестник КазНУ. — 2023. — №2.
5. Омаров А.А. Повышение эффективности налогового контроля // Финансы Казахстана. — 2022. — №4.
6. OECD. Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies. — Paris, 2023